

ADOLATLI SUDLOV VA XALQARO STANDARTLAR: SUDGACHA BO'LGAN JARAYON. POKISTON DAVLATI MISOLIDA

G'ulomov Abdulaxadxon Baxtiyor o'g'li

NamDU Yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi

Email: abduhadgulomov5050@icloud.com

Pulatov Otabek A'zamjon o'g'li

Ilmiy rahbar: NamDU Yuridik fakulteti Yoshlar masalalari

va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654038>

Annotatsiya: Adolatli sudlov huquqi har qanday muvaffaqiyatli jinoyat tizimining poydevoridir. Ushbu maqola milliy jinoyat tizim doirasida qo'llanilayotgan sudgacha bo'lgan adolatli sudlov huquqlarini, ushbu huquqlarning yaxshi o'rnatilgan xalqaro standartlar bilan qiyosiy tahlili orqali o'rganadi. Adolatli sudlov huquqi uch bosqichda ishlaydi: sudgacha, sud jarayoni va suddan keyingi bosqich, ammo ushbu maqola faqat jinoyat sudlovining sudgacha bo'lgan bosqichidagi Adolatli sudlov huquqining asosiy elementlarini aniqlaydi. Ushbu tadqiqot tegishli xalqaro va milliy huquqiy qoidalar hamda muhim sud ishlarini har tomonlama tahlil qilish uchun sifatli yondashuvdan foydalangan holda, bizning hozirgi huquqiy landshaftimizda sudgacha bo'lgan Adolatli sudlov huquqi bo'yicha batafsil tushuncha berish maqsadida o'tkazildi. Ushbu maqola shunday xulosaga keladiki, milliy adolatli sudlov huquqlarimiz adolat tamoyillarini samarali himoya qilishini ta'minlash uchun protsessual qonunlarga xalqaro huquqiy standartlarni inobatga olgan holda o'zgartirishlar kiritish zarur.

Kalit so'zlar: Jinoyat tizimi, adolatli sudlov, xalqaro sudlov huquqlari, sudgacha bo'lgan huquqlar.

Abstract: The right to a fair trial is the foundation of any successful criminal justice system. This paper examines pre-trial fair trial rights utilized within the national criminal justice system through a comparative analysis of these rights with well-established international standards. The right to a fair trial operates across three stages: pre-trial, trial, and post-trial; however, this paper identifies the key elements of the right to a fair trial specifically in the pre-trial stage of criminal proceedings. This study is conducted using a qualitative approach for a comprehensive analysis of relevant international and national legal provisions and landmark cases, with the aim of providing a detailed understanding of the right to a fair trial at the pre-trial stage within the current legal landscape. The paper concludes that to ensure our national fair trial rights effectively uphold the principles of justice, it is imperative to amend procedural laws with due regard to international legal standards.

Keywords: Criminal Justice System, fair trial, international fair trial rights, pre-trial rights.

Аннотация: Право на справедливое судебное разбирательство является фундаментом любой успешной системы уголовного правосудия. В

данной статье рассматриваются права на справедливый суд на досудебной стадии, применяемые в рамках национальной системы уголовного правосудия, посредством сравнительного анализа этих прав с общепризнанными международными стандартами. Право на справедливое судебное разбирательство реализуется на трех этапах: досудебном, судебном и послесудебном, однако в данной статье определяются ключевые элементы этого права исключительно на досудебной стадии уголовного процесса. Исследование проводится с использованием качественного подхода для всестороннего анализа соответствующих международных и национальных правовых норм, а также важных судебных дел, с целью дать детальное понимание права на справедливое судебное разбирательство на досудебной стадии в существующем правовом поле. В статье делается вывод о том, что для обеспечения эффективной защиты принципов справедливости национальными нормами о справедливом суде, необходимо внести поправки в процессуальное законодательство с учетом международных правовых стандартов.

Ключевые слова: Система уголовного правосудия, справедливое судебное разбирательство, международные права на судебное разбирательство, права на досудебной стадии.

Vaqt o'tishi bilan jinoiy huquq tizimlari sezilarli darajada rivojlandi. Adolatli sudlov har bir huquqiy tizimning, ham milliy, ham xalqaro huquqiy tizimning ajralmas qismi bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda ¹Ular qattiq va ko'pincha shafqatsiz amaliyotlardan inson huquqlari standartlarini ko'proq qamrab oluvchi va Adolatli sudlov huquqi orqali shaffof adliya tizimini qo'llab-quvvatlovchi amaliyotlarga o'tdilar. Adolatli sudlov huquqi tushunchasi tarix davomida har bir huquqiy tizimning ajralmas qismi bo'lib kelgan. Ushbu fundamental tamoyilni qo'llab-quvvatlash uchun sivilizatsiyalar tomonidan turli xil huquqiy kodekslar va nazariyalar ishlab chiqilgan (Demokratik Institutlar va Inson Huquqlari bo'yicha Byuro, 2012). Xususan, 1215-yilda Angliya qiroli Jon tomonidan o'rnatilgan Magna Karta va 1688-yildagi Huquqlar to'g'risidagi Bill dunyodagi hozirgi JATlar uchun Adolatli sudlov huquqi ga zamin yaratgan (Lillo Lobos, 2022).

Adolatli sudlov huquqi hozirda keng tan olingan qadriyatdir; u butun dunyo bo'ylab ko'plab huquqiy hujjatlar bilan kafolatlangan. Inson Huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi (UDHR), Fuqarolik va Siyosiy Huquqlar to'g'risidagi Xalqaro Pakt (ICCPR) va Inson Huquqlari bo'yicha Yevropa Konvensiyasi (ECHR) barchasi ushbu muhim huquqni tasdiqlaydi (Weissbrodt, 2021). Pokiston kontekstida, 1949-yilda qabul qilingan "Maqsadlar Rezolyutsiyasi" (Objective Resolution) milliy JATimizda ASH yaratilishining asosi deb hisoblanadi, chunki u Liaquat Ali Xon tomonidan "Pokistonning Magna Kartasi" deb e'tirof etilgan (Ahmer, 2016). Pokistonning amaldagi Konstitutsiyasi, 10-A moddasi (A10) ostida, jinoiy ish yuritishda Adolatli sudlov huquqi va tegishli huquqiy jarayonni

¹ Stone, 2018, 103-bet; McDermott, 2016

kafolatlaydi (Pokiston Konstitutsiyasi, 1973). Ushbu konstitutsiyaviy kafolat bir qator asosiy huquqlarni o'z ichiga oladi: aybsizlik prezumpsiyasi bilan oqilona muddatda adolatli va ochiq sud majlisi huquqi, jinoiy ayblovlar haqida ma'lumot olish, himoyaga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqtga ega bo'lish va barcha oqilona shubhalar ayblanuvchi foydasiga hal qilinishi va hokazo²

Adolatli sudlov huquqi ga xalqaro inson huquqlari standartlari doirasida jiddiy ahamiyat berilgan (McDermott, 2013). U asosiy xalqaro huquqiy hujjatlar va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalarda chuqur ildiz otgan. Barcha uchun tegishli huquqiy jarayonni ta'minlashda adolatli sudlov huquqi ning xavfsizligi va amalga oshirilishi uchun ushbu standartlarga rioya qilish juda muhimdir. Ushbu standartlar huquqbuzarliklar haqida xabardor bo'lish huquqi, vakillik qilish huquqi va so'roq qilish huquqi kabi turli xil boshqa muhim huquqlarni o'z ichiga oladi. Garchi ba'zi tamoyillar shartnomalardan va ba'zilari shartnoma bo'lmagan hujjatlardan kelib chiqqan bo'lsa-da: baribir ularning barchasi birgalikda barcha demokratik davlatlar rioya qilishi shart bo'lgan ushbu tamoyillar va standartlar bo'yicha xalqaro konsensusni aks ettiradi. Endilikda u xalqaro odat huquqining bir qismiga aylandi. Birgalikda, barcha ushbu tamoyillar, standartlar va yurisprudensiya JATlarda adolatsiz sud amaliyotlariga qarshi muhim himoya vositalarini taqdim etuvchi keng qamrovli xalqaro standartlashtirilgan bazani yaratadi (Lubis, 2023).

Adolatli sudlov huquqi endilikda Pokiston fuqarolari uchun fundamental huquqqa aylandi. Shunga qaramay, uning ko'lami xalqaro inson huquqlari standartlari doirasida rivojlanishda davom etmoqda. Turli xil xalqaro inson huquqlari shartnomalari va konvensiyalarini imzolagan davlat sifatida, Pokiston o'zining JATi doirasida uch bosqichda: sudgacha, sud jarayoni va suddan keyingi bosqichlarda adolatli sudlov huquqi ni qo'llab-quvvatlash va ta'minlashga majburdir (Shaikh, 2022). Ushbu tadqiqot Pokistonda Adolatli sudlov huquqi ni o'rganishga qaratilgan. Asosiy maqsad uning xalqaro standartlarga muvofiqligi va mosligini solishtirish hamda takomillashtirish sohalarini aniqlashdir. Bu tegishli huquqiy tamoyillar — ham milliy, ham xalqaro — sud amaliyotiga asoslangan yurisprudensiya va mahalliy amaliyotlarni keng tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Tadqiqot shuningdek, milliy huquqiy bazaning JATida Adolatli sudlov huquqini amalga oshirishdagi bo'shliqlar va muammolarni ochib beradi. Ushbu tadqiqot natijalari inson huquqlari bo'yicha davom etayotgan munozaralarga hissa qo'shadi va Pokistonda Adolatli sudlov huquqini targ'ib qilish va rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu tadqiqot siyosatchilar, huquqshunoslar va Pokiston JATini mustahkamlash hamda Adolatli sudlov huquqi himoyasini

² Annals of Human and Social Sciences (AHSS) Aprel-Iyun, 2024, 5-jild, 2-son (Maxsus son) 628

kuchaytirishga bag'ishlangan olimlar uchun qimmatli tushunchalar berishi kutilmoqda.

Ushbu tadqiqot asosan xalqaro standartlarni va ularning milliy JATda qo'llanilishini inobatga olgan holda ayblanuvchining sudgacha bo'lgan Adolatli sudlov huquqi ini o'rganish uchun sifatli yondashuvdan foydalanadi. Ushbu tadqiqot sifatli yondashuvdan foydalandi, bu esa ushbu tekshiruv uchun juda mos keladi, chunki u bizga xalqaro standartlar va milliy huquqiy bazamiz hamda ushbu huquqlar bo'yicha talqinlarni chuqur o'rganish imkonini berdi. Shundan so'ng, huquqiy materiallarni, shu jumladan kitoblar, maqolalar, jurnallar, tadqiqot ishlari, tegishli sud ishlari, Pokiston qonunlari va xalqaro shartnomalarni mavzuli tahlil qilish orqali, ushbu tadqiqot ham xalqaro, ham mahalliy kontekstda sudgacha bo'lgan Adolatli sudlov huquqi bilan bog'liq asosiy mavzular va tamoyillarni aniqladi va tahlil qildi.

Adolatli sudlov huquqi endilikda shunchaki yaxshi g'oya bosqichidan barcha milliy va xalqaro qonunlar bilan hujjatlashtirilgan va mustahkamlangan inson huquqiga aylandi (Langford, 2009). UDHR va ICCPR kabi ko'plab muhim huquqiy hujjatlar ham ushbu huquqni tan oladi. Ushbu xalqaro standartlar endilikda xalqaro huquqiy tamoyillar sifatida qaralmoqda. Ular nafaqat bir bosqichda, balki jinoiy sudlovning barcha bosqichlarida tegishli jarayonni ta'minlaydi (Harris, 1967). Ushbu tamoyillar adolatli huquqiy tartib-qoidalarni ta'minlaydi. Xalqaro huquqiy tomondan, ushbu tamoyillar va standartlar shartnomalar va keng qabul qilingan amaliyotlar orqali o'rnatiladi (McDermott, 2016). Ushbu hujjatlar sudlovning barcha uch bosqichida nima Adolatli sudlov huquqini tashkil qilishi bo'yicha butun dunyo bo'ylab kelishuvni ko'rsatadi. Ushbu konsensus barcha davlatlarni, hatto ular ma'lum shartnomalarni rasman imzolamagan bo'lsalar ham, odatda ushbu tamoyillarga rioya qilishga majbur qiladi. Paktlar, Konvensiyalar, Xartiyalar va Protokollar kabi yuridik kuchga ega shartnomalar ASHni mustahkamlaydi. Masalan, UDHR, ICCPR (Weissbrodt, 2021), Amerika Inson Huquqlari Konvensiyasi va Inson va Xalqlar Huquqlari bo'yicha Afrika Xartiyasi (Udombana, 2006). Qo'shimcha shartnomalarga ECHR (Loucaides, 2003; Vitkauskas & Dikov, 2012), Arab Inson Huquqlari Xartiyasi (Al-Subaie, 2013), Yevropa Inson Huquqlari va Asosiy Erkinliklarini Himoya qilish Konvensiyasi (Brems, 2005), Ayollarga nisbatan Kamsitishning Barcha Shakllariga Barham Berish to'g'risidagi Konvensiya va Barcha Shaxslarni Zo'ravonlik bilan Yo'qolishdan Himoya qilish to'g'risidagi Xalqaro Konvensiya va boshqalar kiradi, bularning barchasi o'zlarining maxsus kontekstlarida adolatli sudlov huquqlarini ta'minlaydi.³

³ Annals of Human and Social Sciences (AHSS) Aprel-Iyun, 2024, 5-jild, 2-son (Maxsus son) 629

Shartnoma bo'lmagan standartlar Adolatli sudlov huquqi bo'yicha xalqaro bazada muhim rol o'ynaydi. Sud hokimiyati mustaqilligi bo'yicha asosiy tamoyillar, Prokurorlarning roli bo'yicha BMT ko'rsatmalari kabi hujjatlar, garchi ular yuridik jihatdan majburiy bo'lmasa-da, Adolatli sudlov huquqi kontekstida muhim ko'rsatmalarni taqdim etadi (Amnesty International, 2014). Bundan tashqari, xalqaro gumanitar huquq doirasida, Jeneva Konvensiyalari, I Qo'shimcha Protokol va Xalqaro Jinoiy Sudning Rim Statuti orqali, urush jinoyatlari va genotsid kabi og'ir jinoyatlarda ayblanganlar uchun Adolatli sudlov huquqi tan olinadi va himoya qilinadi.

Jinoiy ish yuritishning sudgacha bo'lgan qismi JATda adolatli sudlov uchun poydevor yaratadigan muhim bosqichdir (Jackson & Summers, 2018). ASH har qanday demokratik jamiyatning fundamental jihatini tashkil etadi (Duff, 2004). Sudgacha bo'lgan huquqlar sud jarayonlarining yaxlitligi va adolatliligini hamda qonunning tegishli jarayonini saqlashda faol rol o'ynaydi (Clooney & Webb, 2021). ASHdagi sudgacha bo'lgan huquqlar ozodlik, axborot olish, yuridik maslahat, sudya oldiga chiqish, hibsnig qonuniyligini shubha ostiga olish, oqilona vaqt ichida sud qilinish yoki aks holda ozod qilinish, himoyani tayyorlash uchun mos vaqt va insonparvar saqlash sharoitlari huquqlarini o'z ichiga oladi (McDermott, 2016). Bundan tashqari, hibsnig qonuniyligini shubha ostiga olish huquqi adolatli sudlov huquqining yana bir jihati hisoblanadi (Heard & Fair, 2019). Ushbu huquqlarga qat'iy rioya qilish juda muhim va undan adolatni ta'minlash uchun davlatga bosim o'tkazishda potentsial vosita sifatida foydalanish mumkin. Bundan tashqari, sud ostida bo'lgan ayblanuvchilarning sudni oqilona vaqt ichida yakunlash yoki garov evaziga ozodlikka chiqish huquqini muhokama qilish zarurati ham mavjud. Garchi bu huquq Pokistonda Jinoyat-Protsessual Kodeksi, 1898 (JPK) ostida tan olingan bo'lsa-da, tahlil ushbu huquqning qanchalik himoyalanganligini baholash uchun Pokiston huquqiy bazasi va amaliyotlarini baholaydi. Himoya ishini shakllantirish uchun mos vaqt huquqi ham o'rganiladi. Va nihoyat, ushbu tadqiqot ayblanuvchilarning insonparvar qamoq sharoitlari va qiynoq hamda shafqatsiz muomaladan ozod bo'lish huquqlarini ham muhokama qiladi.

Ushbu tadqiqotning yana bir maqsadi - tegishli siyosatchilarni barcha ayblanuvchilar o'zlarining sudgacha bo'lgan huquqlaridan foydalanishlari kafolatlanishini ta'minlash uchun qonunlarga o'zgartirishlar kiritish orqali ko'proq choralar ko'rishga chaqirishdir. Adolatli sudlov huquqi fonida sudgacha bo'lgan huquqlar ozodlik, axborot, yuridik maslahat, sudya oldiga tezkorlik bilan yetib kelish, hibsnig qonuniyligini shubha ostiga olish uchun murojaat va choralar, oqilona vaqt ichida sud, ozodlikka chiqish huquqi, himoyani shakllantirish uchun mos vaqt va insonparvar saqlash sharoitlarini o'z ichiga oladi (McDermott, 2016, 41-101-betlar). Ushbu huquqlar ayblanuvchilarni o'zboshimchalik bilan hibsga olishdan himoya qiladi; ular axborot olishni ta'minlaydi, qonuniy vakillikni kafolatlaydi va sud nazoratisiz uzoc muddatli

hibsga olishning oldini oladi. Bundan tashqari, ular ayblanuvchilarga hibsga olishning qonuniyligini shubha ostiga olish huquqini beradi. Quyidagilar ushbu huquqlardir

Адабиёт:

- 1.Ahmer, S. (2016). Objective Resolution and Pakistan Legal System.
- 2.Al-Subaie, M. (2013). Arab Charter on Human Rights and Fair Trial Standards.
- 3.Amnesty International. (2014). Fair Trial Manual.
- 4.Anyi Sundy v. The State (2023).
- 5.Amir v. The State, PLD 1972.
- 6.Arnesk Kumar v. State of Bihar and another (2014).
- 7.Ashfaq Ahmad alias Shakoo v. The State (1989).
- 8.Basic Principles on the Independence of the Judiciary.
- 9.Basic Principles on the Role of Lawyers.
- 10.Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
- 11.Brems, E. (2005). The European Convention on Human Rights.
- 12.Buckley, et al. (2022). International Standards on Prevention of Torture.
- 13.Clooney, A., & Webb, C. (2021). The Right to a Fair Trial in International Law.
- 14.Cogan, J. (2002). International Criminal Law and Fair Trial Guarantees.
- 15.Constitution of the Islamic Republic of Pakistan (1973).
- 16.Convention Against Torture (CAT).

